

O IMPACTO DA DOENÇA DE CHAGAS NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES: REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 15/07/2023

THE IMPACT OF CHAGAS DISEASE ON THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS:
INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8150148

Caique Tavares Ribeiro de Castro E Silva¹

Gabrielle Souza Ferraz²

João Pedro Araújo Marques Porto de Carvalho³

Santília Tavares Ribeiro de Castro E Silva⁴

Juliana Leles Costa⁵

RESUMO

Introdução: A doença de Chagas (DC) é uma das consequências da infecção humana pelo protozoário flagelado *Trypanosoma cruzi*, acometendo mais de 12 milhões de pessoas no continente americano.. A principal forma clássica de transmissão da DC é a vetorial e ocorre após o repasto, quando o vetor triatomíneo elimina nas fezes formas infectantes de tripomastigotas metacíclicos, que penetram no orifício da picada pelo ato de coçar. Apesar dos avanços ocorridos no campo social, ainda persiste no Brasil desigualdades sociais que resultam na vulnerabilidade individual associada a DC. O desenvolvimento clínico da DC ocorre em duas fases: aguda e crônica. A cardiomiopatia chagásica

crônica é a manifestação clínica mais importante da doença, pela frequência e gravidade. O tratamento da DC pressupõe uma terapêutica específica (contra o parasito, visando eliminá-lo) e sintomática (para atenuação dos sintomas).

Objetivos: discutir sobre o impacto da Doença de Chagas na qualidade de vida dos pacientes com base na literatura científica. **Materiais e métodos:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura publicada nos anos de 2011 a 2023, nas bases de dados PubMed (Us National Library of Medicine and National Institute of Health), Scielo (Scientific Eletronic Library On-line) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). **Resultados principais:** Os principais fatores discutidos na literatura que afetam na qualidade de vida dos portadores de DC são: mulheres e populações do meio rural de forma geral, com vulnerabilidades socioeconômicas e socioambientais, uso de medicações, hospitalização e o tabagismo; pacientes com Doença de Chagas apresentam valores significativos na dimensão emocional, demonstrando influência negativa da doença no escore total de qualidade de vida relacionada à saúde; pacientes com Chagas têm uma qualidade de vida relacionada à saúde prejudicada em todos os domínios físicos e mentais; as histórias de vida contribuem para a articulação de novas estratégias que visem a pessoa, o sujeito que narra sua vida com Chagas, assim tendo em mente que os aspectos da doença vão além dos termos e características biomédicas; a distância percorrida durante o teste de caminhada de 6 minutos se correlaciona com a qualidade de vida e parâmetros da função diastólica do ventrículo esquerdo em pacientes com Doença de Chagas. **Conclusões:** Concluiu-se que garantir uma assistência com qualidade aos pacientes com Doença de Chagas é uma forma benéfica de tratamento, pois, garante eficiência em relação a sua evolução, evitando que a doença tenha uma evolução negativa com agravamento dos casos, mantendo assim, os acometidos com uma boa qualidade de vida, realizando ações educativas, que garantam bons hábitos e estilos de vida.

Palavras-chave: Doença de Chagas. Qualidade de Vida. *Trypanosoma cruzi*

ABSTRACT

Introduction: Chagas disease (CD) is one of the consequences of human infection with the flagellate protozoan *Trypanosoma cruzi*. Recent data from the World Health Organization (WHO) show that in the American continent there are between 12 and 14 million people carrying this parasite. The main classic form of transmission of CD is vectorial and occurs after eating, when the triatomine vector eliminates in the feces infective forms of metacyclic trypomastigotes, which penetrate the bite orifice by scratching. Despite the events that occurred in the social field, social inequalities persist in Brazil that result in individual vulnerability associated with CD. The clinical development of CD occurs in two phases: acute and chronic. Chronic chagasic cardiomyopathy is the most important clinical manifestation of the disease, due to its frequency and severity. The CD treatment accepted a specific therapy (against the parasite, aiming to eliminate it) and symptomatic (to attenuate the symptoms). **Objectives:** to analyze the impact of Chagas disease on the quality of life of patients in the scientific literature. **Materials and methods:** This is an integrative review of the literature published from 2011 to 2023 in the PubMed (Us National Library of Medicine and National Institute of Health) and Scielo (Scientific Electronic Library Online) databases. and Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) and Virtual Health Library (BVS). **Main results:** The study allowed condensing what was found about the main complications of Chagas disease and its impact on the quality of life of patients, such as: women and rural populations in general, with socioeconomic and socioenvironmental vulnerabilities, were the more affected by factors that affect quality of life; the percentage of people with Chagas disease did not rate their quality of life as good was 56.5%; the reduction in quality of life in Chagas disease is associated with the use of medications, hospitalization and smoking; patients with Chagas disease have significant values in the emotional dimension, demonstrating a negative influence of the disease on the total score of health-related quality of life; patients with Chagas have an impaired health-related quality of life in all physical and mental domains; life stories contribute to the articulation of new strategies aimed at the person, the subject who narrates his life with Chagas, thus bearing in mind that aspects of the disease go beyond biomedical terms and characteristics; the distance covered during the 6-minute walk test correlates with quality of life and left ventricular diastolic function parameters in

patients with Chagas disease. **Conclusions:** It is concluded that ensuring quality care for patients with Chagas disease is a beneficial form of treatment, as it ensures efficiency in relation to its evolution, preventing the disease from having a negative evolution with worsening of cases, thus maintaining, those affected with a good quality of life, carrying out educational activities that guarantee good habits and lifestyles.

Keywords: Chagas disease. Complications. Quality of life.

1 INTRODUÇÃO

A doença de Chagas (DC) é uma das consequências da infecção humana pelo protozoário flagelado *Trypanosoma cruzi*. Aproximadamente um século após as descobertas de Carlos Chagas em 1909, mesmo com os avanços no controle da doença em países endêmicos, mantém-se como um processo mórbido (ou um agravo) relevante para a saúde pública.¹

Dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) (ano) mostram que aproximadamente 6 a 7 milhões o número de pessoas infectadas em todo o mundo, a maioria na América Latina. Estimativas recentes para 21 países latino-americanos, com base em dados de 2010, indicavam 5.742.167 pessoas infectadas por *T.cruzi*, das quais 3.581.423 (62,4%) eram residentes em nações da Iniciativa dos Países do Cone Sul, destacando-se a Argentina (1.505.235), o Brasil (1.156.821) e o México (876.458), seguidos da Bolívia (607.186).²

A principal forma clássica de transmissão da DC é a vetorial e ocorre após o repasto, quando o vetor triatomíneo elimina nas fezes formas infectantes de tripomastigotas metacíclicos, que penetram no orifício da picada pelo ato de coçar. O desenvolvimento clínico da DC ocorre em duas fases: aguda e crônica.

A fase aguda dura aproximadamente 12 a 16 semanas com baixo índice de mortalidade (2 a 5%), causada principalmente por miocardite aguda ou meningoencefalite. Caracteriza-se por sintomas leves e inespecíficos como febre prolongada, mal-estar, hepatoesplenomegalia, linfonodomegalia e edema subcutâneo. Sinais de porta de entrada, tais como chagoma de inoculação (na

pele) e sinal de Romana (na membrana da mucosa ocular), podem estar presentes quando ocorre transmissão vetorial, porém são raros.³

A partir da vigésima semana, inicia-se a fase crônica da doença, que pode ser classificada de acordo com suas manifestações clínicas nas formas indeterminada, cardíaca, digestiva e mista.³ A cardiomiopatia chagásica crônica é a manifestação clínica mais importante da doença, pela frequência e gravidade.⁴

A doença pode apresentar-se com evolução rápida, fatal em poucos meses, ou mais frequentemente, por um curso lento e progressivo que permite a sobrevivência por muitos anos. Manifesta-se por arritmias e insuficiência cardíaca congestiva (ICC), podendo ocorrer, ainda, fenômenos tromboembólicos e aneurismas localizados especialmente na ponta do ventrículo esquerdo.

A DC promove alterações significativas na vida dos indivíduos. Muitos deles enfrentam dificuldades físicas, orgânicas, psicológicas, sociais e econômicas em função das repercussões causadas pela doença. A abordagem do conceito de QV tem sido pesquisada e associada em condições crônicas de saúde-doença, sendo um adjuvante na análise de intervenções terapêuticas no âmbito da saúde pela ótica do paciente. A QV surge como resultado esperado tanto das práticas assistenciais, quanto das políticas públicas para a promoção da saúde e prevenção de doenças³.

Tomando como base a baixa quantidade de debates, aliada a escassez de estudos voltados para o tema, provavelmente por ser uma enfermidade restritamente de países em desenvolvimento que recebem pouca atenção das indústrias farmacêuticas e entidades internacionais, inquirir-se: Quais os impactos da DC na qualidade de vida dos pacientes?

Embora a DC se constitua uma doença endêmica no Brasil muitas vezes de evolução lenta e progressiva com impactos negativos, esta patologia é negligenciada de várias formas, estando à população infectada sujeita a outras comorbidades, maior probabilidade de adoecimento, acesso restrito ao serviço

de saúde, o que aumenta o risco de complicações decorrentes da forma cardíaca, digestiva e mista da DC e aumento do risco de morte.

Diante disso, este estudo justifica-se pela necessidade de analisar as repercussões clínicas da DC e seus impactos na qualidade de vida da paciente.

Os objetivos do estudo foram discutir sobre o impacto da DC na qualidade de vida no cotidiano dos pacientes com DC com base na literatura científica.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura relativa ao impacto na qualidade de vida dos pacientes com DC e suas complicações. A revisão integrativa viabiliza a capacidade de sistematização do conhecimento científico e possibilita que o pesquisador aproxime-se da problemática que deseja apreciar, traçando um panorama sobre sua produção científica para conhecer a evolução da temática de forma cronológica.⁵

Foram atendidas as seguintes etapas preconizadas da revisão: identificação do tema e do problema da pesquisa; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de artigos; definição das informações a serem extraídas dos artigos; análise sistemática dos dados; interpretação dos resultados; apresentação da revisão e síntese do conhecimento.⁶

As bases de dados acessadas foram: PubMed (Us National Library of Medicine and National Institute of Health), Scielo (Scientific Eletronic Library On-line) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a fim de buscar os conhecimentos publicados da DC e o seu impacto na qualidade de vida dos pacientes.

Os descritores utilizados foram: Doença de Chagas, Qualidade de Vida, sendo eles pesquisados na língua inglesa, espanhola e portuguesa. Salienta-se que os descritores supracitados se encontram nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS e MeSH) e que foram permutados utilizando-se o descritor de associação booleano “AND ou E”.

A busca dos artigos ocorreu no período de março a junho de 2023. Após processo de busca, ocorreu a triagem a partir do título e resumo – com eliminação de artigos duplicados – e posterior leitura do texto completo para confirmação da elegibilidade.

Para coleta de dados, foi aplicado um instrumento com as seguintes variáveis: título do artigo, autores, ano de publicação, tipo de estudo e síntese dos resultados. Estes dados estão dispostos em quadro sinóptico nos resultados (Quadro 1). A constituição da amostra desta revisão está apresentada na Figura 1 atendendo aos critérios Prisma.⁷ A análise dos estudos foi realizada de forma descritiva.

Os artigos passaram por um processo inicial de verificação e triagem, primeiramente através da leitura e a análise dos títulos e resumos, excluindo-se artigos que não atenderam à proposta deste estudo. Posteriormente, foi realizado o cruzamento entre as bases para retirar os duplicados, restando apenas seis artigos.

Os critérios de inclusão utilizados foram: artigo disponível na íntegra; publicados no período de 2011 a 2023; estudos publicados em português, inglês ou espanhol. Os critérios de exclusão foram: estudos teóricos, de revisão e estudos que fogem à temática estudada. Vale ressaltar que, foram priorizados os artigos do tipo caso controle e com melhor nível de evidência (randomizado, controlado, duplo cego, prospectivo, metanálise).

Figura 1. Fluxograma dos artigos encontrados e selecionados por meio da pesquisa na base de dados.

Fonte: Autoria Própria

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

O estudo apresenta amostra final contendo seis artigos. O estudo permitiu condensar as evidências científicas da DC e o seu impacto na qualidade de vida dos pacientes, dentre as quais foram encontradas: mulheres e populações do meio rural de forma geral, com vulnerabilidades socioeconômicas e socioambientais, foram as mais afetadas pelos fatores que implicam na qualidade de vida.

A porcentagem de pessoas com a DC não avaliam a qualidade de vida como boa foi de 56,5%; a redução da qualidade de vida na DC está associada ao uso de medicações, hospitalização e o tabagismo; pacientes com Doença de Chagas apresentam valores significativos na dimensão emocional, demonstrando influência negativa da doença no escore total de qualidade de vida relacionada à saúde;

Pacientes com Chagas têm uma qualidade de vida relacionada à saúde prejudicada em todos os domínios físicos e mentais; as histórias de vida contribuem para a articulação de novas estratégias que visem à pessoa, o sujeito que narra sua vida com Chagas, assim tendo em mente que os aspectos da

doença vão além dos termos e características biomédicas; a distância percorrida durante o teste de caminhada de 6 minutos se correlaciona com a qualidade de vida e parâmetros da função diastólica do ventrículo esquerdo em pacientes com Doença de Chagas.

Quadro 1. Artigos selecionados acerca da temática do estudo

Título	Autores	Ano	Objetivos	Principais conclusões
Qualidade de vida e saúde das pessoas acometidas por doença de Chagas ⁸	Magalhães et al.	2020	Analisar a percepção da qualidade de vida em indivíduos com doença de Chagas crônica.	Neste estudo, houve predomínio de mulheres, em condições de vulnerabilidades socioambientais e socioeconômicas, exemplificadas pela baixa escolaridade, renda e acesso dificultado aos serviços públicos de saneamento básico. O percentual dos portadores de Chagas que não avaliam a qualidade de vida como boa foi de 56,5%. No modelo final de avaliação, esteve associado à redução da qualidade de vida ao uso de medicações,

				hospitalização e o tabagismo. A doença de Chagas está ligada às populações do campo, em vulnerabilidade socioeconômica, cuja dificuldade de acesso a serviços públicos interfere na qualidade de vida.
Qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes com insuficiência cardíaca ⁹	Paz et al.	2019	Avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes com insuficiência cardíaca e relacionar os dados sociodemográficos e clínicos.	A qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes com insuficiência cardíaca foi considerada moderada, com relação significativa entre a idade, a classe funcional e o grupo de pacientes com IC secundária à doença de Chagas. As médias foram maiores na dimensão física, que reflete os sintomas e as limitações causadas pela doença, quando comparada à

				<p>dimensão emocional. A dimensão física foi fortemente influenciada pela idade e apresentou relação com a renda e a ocupação. O grupo de pacientes com Doença de Chagas apresentou valores significativos na dimensão emocional, demonstrando influência negativa da doença no escore total de qualidade de vida relacionada à saúde.</p>
<p>Impaired quality of life in Chagas achalasia patients and associated clinical factors¹⁰</p>	<p>Rosa-e-silva et al.</p>	<p>2022</p>	<p>Comparar qualidade de vida relacionada à saúde entre pacientes com Acalasia de Chagas e a população em geral; e correlacionar a qualidade de vida relacionada à saúde com fatores</p>	<p>Os pacientes com Chagas têm uma qualidade de vida relacionada à saúde prejudicada em todos os domínios físicos e mentais. Os pacientes que relataram mais sintomas apresentaram domínios físicos piores. Pacientes</p>

			clínicos que podem afetá-la.	com maior índice de massa corporal tiveram melhores domínios físicos.
Doença de Chagas: enfrentando a invisibilidade pela análise de histórias de vida de portadores crônicos ¹¹	Silva et al.	2022	Analisar as histórias de vida de portadores de doença de Chagas (DC), para evidenciar em suas narrativas elementos e possibilidades de enfrentamento dessa problemática.	Deve-se pensar na Doença de Chagas como uma doença de caráter social e um problema de saúde pública complexo e com diferentes dimensões: as ações e as atividades devem principalmente visar as pessoas vivendo com Doença de Chagas, fornecendo educação, acesso à informação, e melhoria na sua qualidade de vida. O estudo conclui que as histórias de vida contribuem para a articulação de novas estratégias que visem a pessoa, o sujeito que narra sua vida com Chagas, assim tendo em mente que os

				aspectos da doença vão além dos termos e características biomédicas.
Quality of life and depressive symptoms in Chagas disease patients ¹²	Ozaki; Guariento; Almeida.	2011	Avaliar a qualidade de vida e os sintomas depressivos em pacientes com doença de Chagas.	Na forma digestiva foram relatados escores menores nos domínios de qualidade de vida e maiores nos níveis de sintomas depressivos. Houve correlação negativa entre o BDI e o WHOQOL-BREF, sugerindo que, entre os chagásicos, quanto maior a qualidade de vida, menor a intensidade dos sintomas depressivos.
Correlation of 6-min walk test with left ventricular function and quality of life in heart failure due to Chagas disease ¹³	Chambela et al.	2017	Avaliar a correlação da distância total percorrida no teste de caminhada de seis minutos (TC6) com a função ventricular esquerda e qualidade de vida em pacientes com Doença de Chagas	A distância percorrida durante o TC6 se correlaciona com a qualidade de vida e parâmetros da função diastólica do ventrículo esquerdo em pacientes com Doença de Chagas complicada por

			complicada por insuficiência cardíaca.	insuficiência cardíaca.
--	--	--	--	-------------------------

Nesta revisão integrativa, foi possível identificar que as mulheres e populações do meio rural de forma geral, com vulnerabilidades socioeconômicas e socioambientais, foram as mais afetadas pelos fatores que implicam na qualidade de vida, sendo destacada a baixa escolaridade e a renda, além de acesso dificultado aos serviços públicos de saneamento básico¹⁵

A qualidade de vida relacionada à saúde no paciente com Doença de Chagas encontra-se associada com escolaridade, sexo, estado civil, uso de medicamentos, classificação funcional e sintomas cardiovasculares e gastrointestinais.¹⁴ A elaboração de estratégias de promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis pode propiciar a redução de complicações associadas à doença de Chagas, proporcionando a melhoria da qualidade de vida da população.¹⁵

Identificou-se por meio desta revisão que 56,5% dos trabalhos selecionados evidenciam que a qualidade de vida dos portadores de DC não é boa.

A qualidade de vida baseia-se nos aspectos da subjetividade humana e considera a percepção pessoal do indivíduo sobre o seu estado de saúde e sobre os aspectos físicos, psicológicos e sociais que pertencem ao seu viver.¹⁶

Um programa de reabilitação cardíaca composto de um protocolo de treinamento de exercício físico, com alongamentos, orientação nutricional adicional e aconselhamento farmacológico para pacientes com Doença de Chagas, demonstrou aumento da capacidade funcional e física, melhorando a qualidade de vida de pacientes com o diagnóstico de Doença de Chagas.¹⁷

A redução da qualidade de vida está associada ao uso de medicações, hospitalização e o tabagismo. Um estudo de análise multivariada identificou que

o sexo feminino, a menor escolaridade, estado civil solteiro, pior classificação funcional, presença de sintomas cardiovasculares e gastrointestinais, doenças associadas, anormalidades ecodopplercardiográficas e arritmia ventricular são preditores de menores escores de qualidade de vida relacionada à saúde em paciente com Doença de Chagas.¹⁴

Os pacientes com Doença de Chagas apresentam valores significativos na dimensão emocional, demonstrando influência negativa da doença no escore total de qualidade de vida relacionada à saúde. Um estudo evidenciou que pacientes com Doença de Chagas procuram a justificativa sobre a própria condição de saúde e sobre a própria qualidade de vida nos valores propostos pelas noções religiosas, ou seja, as respostas que oferecem um sentido sobre a própria condição de existência são encontradas na vontade de Deus.¹⁶ Dessa forma, a religiosidade/espiritualidade é utilizada como forma de enfrentamento do processo de saúde-doença, melhorando a qualidade de vida do indivíduo.

Os pacientes que relataram mais sintomas apresentaram domínios físicos piores e pacientes com maior índice de massa corporal tiveram melhores domínios físicos¹⁰. Um estudo demonstrou qualidade de vida comprometida pelo acometimento da doença, além de estratégias de enfrentamento limitadas, em sua maioria, à dimensão física do paciente, sugerindo a necessidade de fortalecimento do indivíduo nos campos físico, psicológico e social, de maneira que as ações promovam ou recuperem a capacidade funcional do indivíduo, pela aceitação da doença, pela oferta de serviços de saúde acessíveis e eficazes e pela reinserção do indivíduo no ambiente familiar e social¹⁸.

Com essa revisão, foi possível identificar que as histórias de vida contribuem para a articulação de novas estratégias que visem a pessoa, o sujeito que narra sua vida com Chagas, assim tendo em mente que os aspectos da doença vão além dos termos e características biomédicas. O profissional de saúde deve considerar cuidadosamente a força dessas referências culturais incorporadas no paciente com doença de Chagas e garantir um acompanhamento prolongado e adequado, que levante as hipóteses relativas aos significados culturais do agravo,

com o objetivo de reforçar a adesão ao tratamento e melhorar a percepção do paciente sobre a própria qualidade de vida¹⁶.

Um estudo desta revisão evidenciou que a distância percorrida durante o teste de caminhada de seis minutos se correlaciona com a qualidade de vida e parâmetros da função diastólica do ventrículo esquerdo em pacientes com Doença de Chagas.¹³ Outro estudo identificou que a aplicação dos instrumentos de avaliação da qualidade de vida, genérico (SF-36) e específico (MLHFQ), em pacientes com insuficiência cardíaca evidenciou de fraca a moderada correlação com as variáveis do teste cardiopulmonar e distância percorrida no TC6M.¹⁹ Foi evidenciado nesta revisão que entre os pacientes chagásicos, quanto maior a qualidade de vida, menor a intensidade dos sintomas depressivos¹².

O estudo apresentou como limitação a escassez de estudos acerca da temática publicados nos últimos dez anos, o que constitui uma amostra pequena de artigos selecionados, no entanto satisfatória para realizar uma discussão acerca da temática do estudo. Além disso, os estudos publicados recentemente acerca do objeto de estudo são de revisão, o que impossibilita a inclusão de grande parte desses estudos neste trabalho.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A garantia de uma assistência com qualidade aos pacientes com Doença de Chagas é uma forma benéfica de tratamento, pois, garante eficiência em relação a sua evolução, evitando que a doença tenha uma evolução negativa com agravamento dos casos, mantendo assim, os acometidos com uma boa qualidade de vida, realizando ações educativas e de promoção à saúde, que garantam bons hábitos e estilos de vida.

É importante ressaltar a necessidade de novos e recentes estudos acerca desta temática, tendo em vista a escassez na literatura científica. Esses novos estudos são de extrema importância para subsidiar as práticas e ações da equipe multiprofissional, visando garantir a resolutividade dos problemas, a integralidade da atenção e a melhoria da qualidade de vida de pacientes com doença de Chagas.

5 REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Guia para vigilância, prevenção, controle e manejo clínico da doença de Chagas aguda transmitida por alimentos. – Rio de Janeiro: PANAFTOSA-VP/OPAS/OMS, 2009. 92 p.: il. (Serie de Manuais Técnicos, 12)
2. Dias JCP, Ramos Jr. AN, Gontijo ED, Luquetti A, Shikanai-Yasuda MA, Coura JR et al. II Consenso Brasileiro em Doença de Chagas. Epidemiol. Serv. Saúde. 2016; 25(esp):7-86.
3. Santos JCF. Qualidade de vida e fatores associados em indivíduos com doença de chagas crônica [Dissertação]. Mestrado em pesquisa clínica em doenças infecciosas. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas; 2017. 89 f.
4. Tavares W, Marinho LA. Rotinas de diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas e parasitárias. 4th rev. ed. e atual. São Paulo: Atheneu; 2015. 1312 p.
5. Botelho LLR, Cunha CCA, Macedo M. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. Gestão e Sociedade. 2011; 5(11):121–136.
6. Souza MT, Silva MD, Carvalho R. Integrative review: what is it? How to do it? Einstein, 2010; 8(1):102-106.
7. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. Reprint-preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Physical Therapy. 2009; 89(9):873-880.
8. Magalhães DL, Souza CL de, Prates JL, Souza AO, Silva ES, Matos RS et al. Quality of life and health of people affected by Chagas disease. Research, Society and Development. 2020; 9(11):e41291110007.
9. Paz LFA, Medeiros CA, Alves SMM, Bezerra SMMS, Oliveira Jr W, Silva MBA. Quality of life related to health for heart failure patients. Rev Bras Enferm. 2019;72(Suppl 2):140-6.
10. Rosa-e-silva L, Pontes RMA, Vendrame GLM, Xavier FAL, Kreling GAD, Bellinati PQ. Impaired quality of life in chagas acalasia patients and associated clinical factors. Arq. Gastroenterol. 2022; 59 (2):281-287.
11. Pereira-Silva FS; de Mello MLBC; Araújo-Jorge TC. Doença de Chagas: enfrentando a invisibilidade pela análise de histórias de vida de portadores crônicos. Ciência & Saúde Coletiva; 2022; 27(5):1939-1949.

12. Ozaki Y, Guariento ME, de Almeida EA. Quality of life and depressive symptoms in Chagas disease patients. *Qual Life Res* 20, 2011; 20(1):133–138.
13. Chambela MC, Mediano MFF, Ferreira RR, Japiassú AM, Waghbi MC, da Silva GMS, Saraiva RM. Correlation of 6-min walk test with left ventricular function and quality of life in heart failure due to Chagas disease. *Trop Med Int Health* ; 2017; 22(10): 1314-1321.
14. Oliveira BG, Abreu MNS, Abreu CDG, Rocha MOC, Ribeiro AL. Health-related quality of life in patients with Chagas disease. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*. 2011; 44(2):150-156.
15. Bolivar-Mejia A, Rodriguez-Morales AJ. A propósito do tratamento etiológico na Doença de Chagas. *Arq. Bras. Cardiol*. 2012; 98(4):371-372.
16. Magnani C, Oliveira BG, Gontijo ED. Representações, mitos e comportamentos de pacientes chagásicos com marcapasso. *Cad. Saúde Pública*, 2007; 23(7):1624-1632.
17. Mediano MFF, Mendes FSNS, Pinto VLM, Silva PSD, Hasslocher-Moreno AM, Sousa AS. Reassessment of quality of life domains in patients with compensated Chagas heart failure after participating in a cardiac rehabilitation program. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2017;50(3):404-407.
18. Cavalcanti MAF, Nascimento EGC, Alchieri JC, Andrade CM. Manifestações e estratégias de enfrentamento da Doença de Chagas que interferem na qualidade de vida do indivíduo: uma revisão sistemática. *Ciência & Saúde Coletiva*; 2019; 24(4):1405-1416.
19. Nogueira IDB, Servantes DM, Nogueira PAMS, Pelcerman A, Salvetti XM, Salles F et al. Correlação entre qualidade de vida e capacidade funcional na insuficiência cardíaca. *Arq Bras Cardiol* 2010; 95(2): 238-243.

¹Graduando em Medicina no Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras (UNINASSAU). e-mail: caique.tavares16@gmail.com

²Graduando em Medicina no Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras (UNINASSAU). e-mail: ferrazgabi08@gmail.com

³Graduando em Medicina no Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras (UNINASSAU). e-mail: jpampc@hotmail.com

⁴Médica, Residente em Clínica Médica Hospital Júlia Kubitschek / Hospital

Alberto Cavalcante – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. e-mail:
santiliatavares@gmail.com

⁵Docente no Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras (UNINASSAU).
e-mail: profajulianaleles@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil